

José Maldonado Gómez / Justificantes aportación nº 2 (sexenio 2018 / 2023)

Título: KAABA. CÍRCULO EN UNA RONDA
(EXPOSICIÓN INDIVIDUAL / 1 OBRA. INSTALACIÓN INTERMEDIA)
Autor: José Maldonado Gómez

Año publicación (exhibición): 2019 (19.09.19_22.09.19)

Fechas: del 19 al 22 de septiembre
Lugar: Centre del Carme. Sala Zero
Organiza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
Colabora: Aural Galería y LaVAC

The screenshot shows the website for the exhibition 'ABIERTO VALÈNCIA. INSTALACIÓN JOSÉ MALDONADO. KAABA. CÍRCULO EN UNA RONDA'. The page features the logo of 'Centre del Carme Cultura Contemporània' and a navigation menu with categories like 'CONSORCI DE MUSEUS', 'EXPOSICIONES', 'ACTIVIDADES', 'EDUCACIÓN', 'ONLINE', 'PUBLICACIONES', 'CONVOCATORIAS', and 'PRENSA'. The main content area includes the exhibition title, dates (September 19-22), location (Centre del Carme, Sala Zero), and organizers (Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana and Aural Galería y LaVAC). A technical drawing of the artwork is displayed, showing a complex structure with handwritten notes in Spanish and English. The drawing includes labels such as 'Kaaba', 'Eje de la torre', 'Wademín (pr=escrib)', 'Bola de Acero', 'Cubo', 'La bola es viva', and 'Anima madera'. Dimensions like '240 x 240' and '180 cm' are also visible.

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen/actividades/abierto-valencia-instalacion-jose-maldonado-kaaba-circulo-en-una-ronda/?lang=es>

ABIERTO VALÈNCIA. INSTALACIÓN JOSÉ MALDONADO. KAABA. CÍRCULO EN UNA RONDA*

Actividades

ABIERTO VALÈNCIA.
INSTALACIÓN JOSÉ MALDONADO. KAABA.
CÍRCULO EN UNA RONDA*

Fechas: del 19 al 22 de septiembre
 Lugar: Centre del Carme. Sala Zero
 Organiza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
 Colabora: Aural Galería y LaVAC

En el marco de Abierto València, el Centre del Carme Cultura Contemporània ofrece, en colaboración con Aural Galería y LaVAC la instalación de José Maldonado KAABA.

José Maldonado. Valencia, 2019

con Aural Galería y LaVAC la instalación de José Maldonado KAABA.

(La) Kaaba, en árabe *al-ka'ba*, el dado o el cubo, es una construcción en forma de prisma rectangular enclavada en el centro de la mezquita *Masjid al-Haram* en La Meca, Arabia Saudita. Es un lugar sagrado de peregrinación religiosa.

Se entiende, en términos de religiosidad islámica, que es "la casa de Dios", sin embargo, tanto la Kaaba como la piedra negra, un fragmento de roca meteórica situada en la esquina sur exterior del prisma, no son objetos de adoración del islam. Lo adorado es una cosa otra...

En cualquier caso, la Kaaba es un objeto que sustituye a otro, conteniéndolo en sí, y protegiéndolo de toda visión y de toda luz.

El viaje a la Kaaba supone una peregrinación de ida y vuelta, un tipo de orbitación, efímera en lo físico, pero eterna en lo espiritual. En lo orgánico, un dejarse atrapar casi inevitable; en lo espiritual, un anhelo imposible de colmar.

Al menos una vez en la vida es requerido ir a La Meca y realizar el ritual de relación con el objeto vacío que representa lo más humano (ídolo y poiesis).

El proyecto Kaaba, círculo en una ronda*, sigue tratando de reflexionar sobre el potencial de sentido que subyace en la idea de conjunto vacío y su relación con la orbitación de los sujetos/objeto en torno a tal vacío (conjunto o ídolo) y su poder de atracción, acreción, para generar itinerarios fallidos, transiciones de ida y vuelta, movimientos en ralentización o inquietud del cuerpo y el alma... perímetros de sentido y superficies de relación y contacto efímeras o imposibles, altas concentraciones de sentido (Ø, Galería Aural, 2016, y *Atlas Elípticas*, Galería Helga de Alvear, 2018).

En Kaaba, la ausencia de semiosis viene dada por panoramas negros que ocultan un interior que, sin embargo, es capaz de reflejar su no-contenido y su pura estructura a través de una superficie pulida y esférica (gravedad) que alcanzamos a ver con esfuerzo, casi de puntillas. Una superficie en la que también podemos vernos reflejados, a través de resquicios y fisuras, puntos de contacto, bambalinas, en un interior que tiene poco que ofrecer más allá del mantenimiento de la estructura, de la inevitable curiosidad, cierta luz interior (un cebo), y la necesidad de darle vueltas a un todo que se hace en la mirada y que se reconstruye con sentimientos y razón.

Nada que ver, nada que oír, nada que decir... nada que pensar: una vía de meditación y conocimiento... tal vez. A imagen y semejanza.

Habría que darle otra vuelta al cubo, o volver a lanzar el dado, para que algo tuviese, al fin, como toda respuesta, una pregunta.

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/centro-del-carmen/comunidad-valenciana/valencia/jose-maldonado/47978>

José Maldonado

Kaaba

Clausurada el 22 de Septiembre

Centro del Carmen

web: www.consorciumuseos.gva.es/Exposiciones-

En el marco de Abierto València, el Centre del Carme Cultura Contemporània ofrece, en colaboración con Aural Galería y LaVAC la instalación de José Maldonado KAABA.

(La) Kaaba, en árabe *al-ka'ba*, el dado o el cubo, es una construcción en forma de prisma rectangular enclavada en el centro de la mezquita *Masjid al-Haram* en La Meca, Arabia Saudita. Es un lugar sagrado de peregrinación religiosa.

Se entiende, en términos de religiosidad islámica, que es "la casa de Dios", sin embargo, tanto la Kaaba como la piedra negra, un fragmento de roca meteórica situada en la esquina sur exterior del prisma, no son objetos de adoración del islam. Lo adorado es una cosa otra...

En cualquier caso, la Kaaba es un objeto que sustituye a otro, conteniéndolo en sí, y protegiéndolo de toda visión y de toda luz.

El viaje a la Kaaba supone una peregrinación de ida y vuelta, un tipo de orbitación, efímera en lo físico, pero eterna en lo espiritual. En lo orgánico, un dejarse atrapar casi inevitable; en lo espiritual, un anhelo

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://www.arteinformatado.com/agenda/f/kaaba-circulo-en-ronda-179242>

[INICIO](#)
[MAGAZINE](#)
[AGENDA](#)
[ARCHIVO](#)
[ARTE EN DIÁLOGO](#)
[GALERÍA](#)
[MEMBERIAS](#)
[ENTRAR](#)
[REGISTRARSE](#)

ARTEINFORMADO
 Espacio iberoamericano del arte

Todo ARTEINFORMADO

[INICIO](#) / [AGENDA DE ARTE](#) / [EXPOSICIONES](#)

EXPOSICIÓN EN VALENCIA, ESPAÑA
Kaaba. Círculo en ronda

Próximamente un NUEVO ARTEINFORMADO

ARTE en DIÁLOGO
Entre Pines - Valencia

La colección: diálogos

Dónde: Centre del Carme Cultura Contemporània / Museo, 2 / Valencia, España
[Ver MAPA >](#)

(actualizado 22 de enero de 2024)
<https://www.revistaad.es/arte/galerias/una-seleccion-de-abierto-valencia-2019-1/11684>

AD

ARTE

Una selección de Abierto Valencia 2019

Este fin de semana se celebra la séptima edición de Abierto Valencia, en el que 16 galerías inauguran la temporada de arte con exposiciones y cuatro rutas guiadas para conocer la obra de los artistas.

14 de septiembre de 2019

[Demi L
ecléctic](#)

Lo que debes saber de Abierto València 2019

Culturplaza

ABIERTO VALENCIA

- COMPARTIR
- TWEET
- LINKEDIN
- MENÉAME

© Foto: ESTRELLA JOVER

17/09/2019 - VALÈNCIA. La fiesta de las galerías valencianas vuelve a darse cita. Este año, desde este jueves 19 de septiembre hasta el domingo 22. Abierto València se ha configurado, en sus seis ediciones anteriores, como una cita ineludible de la agenda cultural de la ciudad. LaVAC (la Associació de Galeries d'Art Contemporani de la Comunitat Valenciana) organiza estos días en los que las salas de exposición privadas se abren al público general a través de

Lo más leído

- 1 Comunitat Valenciana, centro neurálgico del cómic independiente
- 2 Estudio Correoviejo propone dar una nueva vida cultural a los edificios de València
- 3 Focs de l'hivern: el teu ritual, el meu espectacle
- 4 Teresa Lanceta: "Los tejidos tienen su base en lo popular"
- 5 La Diputació enterra Sona la Dipu mientras se mantiene la incógnita en torno a Sonora

Boletín semanal

Suscríbete a lo que tienes más cerca. Recibe toda la actualidad de Culturplaza en tu correo.

QUIERO SUSCRIBIRME

Juan Genovés, *Vivir y Convivir* abrirá sus puertas el próximo 20 septiembre a las 19 horas y podrá visitarse hasta el 31 octubre. Con ella, la galería valenciana celebra que "han pasado ya 35 años desde que la pequeña idea de vender belleza se convirtiese en una gran realidad", ha explicado en un comunicado. Con motivo de esta efeméride, Galería Benlliure suma fuerzas con "uno de los artistas valencianos más reconocidos internacionalmente, Juan Genovés".

Por su parte, en Aural, **José Maldonado** presenta una muestra entorno a (La) Kaaba, en árabe al-ka'ba, el dado o el cubo, es una construcción en forma de prisma rectangular enclavada en el centro de la mezquita Masjid al-Haram en La Meca, Arabia Saudita. Es un lugar sagrado de peregrinación religiosa. Se entiende, en términos de religiosidad islámica, que es "la casa de Dios", sin embargo, tanto la Kaaba como la piedra negra, un fragmento de roca meteórica situada en la esquina sur exterior del prisma, no son objetos de adoración del islam. Lo adorado es una cosa otra... En cualquier caso, la Kaaba es un objeto que sustituye a otro, conteniéndolo en sí, y protegiéndolo de toda visión y de toda luz.

The Blink Project se estrena con una exposición colectiva

The Blink Project se estrena en Abierto València con una exposición colectiva donde los 7 artistas que forman parte de la galería: Joaquín Artime, Sebastián Chisarrí, Cristina Ghetti, Javier Moreno, Carmen Ortiz, Deva Sand y Tactelgraphics, muestran una pequeña parte de su trabajo para inaugurar este nuevo espacio. En esta primera muestra no existe un hilo conductor entre las obras, cada una de ellas debe contemplarse de forma individual, pero teniendo presente que todos los artistas de la exposición son parte vertebradora de esta nueva galería: The Blink Project.

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://masdearte.com/abierto-valencia-2019-fiesta-de-las-galerias-en-la-ciudad-del-turia/>

Abierto València 2019. Fiesta de las galerías en la ciudad del Turia

Inauguraciones y visitas guiadas para acercar el arte a la ciudadanía

Valencia, 20/09/2019

Hace justo una semana estábamos celebrando en Madrid *Apertura*, el inicio de la temporada expositiva en las galerías de la capital, y este fin de semana haremos lo propio en Valencia, donde, por séptimo año, LaVAC, Asociación de Galerías de arte contemporáneo de la Comunidad Valenciana, ha organizado una nueva edición de Abierto València.

En esta inauguración conjunta participan 16 salas: The Blink Project, espavisor, Rosa Santos, Luis Adelantado, Espai Tactel, Aural, Shiras Galería, Set Espai d'Art, Galería Thema, Galería La Mercedía, Galería Cuatro, Benlliure, Alba Cabrera, Plastic Murs, Galería Vangar y Galería Punto, que además de mostrarnos sus nuevas propuestas artísticas y dar a conocer el papel del galerista como agente promotor del patrimonio cultural, han organizado algunas actividades paralelas como las visitas guiadas Arco Gallery Weekend, patrocinadas por Fundación Arco, que tendrán lugar el viernes a las 18:00 horas y el sábado de 17:00 a 18:30 horas (las inscripciones se realizan de forma anticipada y gratuita a través de la web (face-book.com/AVALEM)). Si estáis interesados en estas visitas y ya no encontráis plaza, sabed que, los días 27 de septiembre y 4 de octubre, se ofrecerán nuevos pases gracias al patrocinio especial de Cerveza Turia (se podrán conseguir las invitaciones a través de [Facebook.com/CervezaTuria/](https://facebook.com/CervezaTuria/)).

Juan Genovés, *Apertura*

Hoy viernes, día en el que las galerías abrirán sus puertas hasta las 22 horas, conoceremos también al ganador del Premio Mejor Exposición, otorgado por la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, el Premio al Artista Destacado, otorgado por el Ayuntamiento de Valencia, y los Premios Adquisición. La celebración continuará por la noche, en la gran fiesta de inauguración de Abierto València en el IVAM (solo con invitación).

Mañana, a las 12:00 horas, tendrá lugar en el Palacio Forcalló, Consell Valencià de Cultura la mesa redonda "Retos y nuevas estrategias en la gestión de galerías de arte contemporáneo", moderada por Salva Torres y que contará con Begoña Martínez Deltell de la Galería Aural (Alicante); Ismael Chappaz y Juanma Menero de la Galería Espai Tactel; y Rosa Santos de Galería Rosa Santos. El domingo será el turno de las visitas a museos y centros de arte, como el IVAM, Bombas Gens, la Fundación Bancaja o el CCCC.

LAS 4 RUTAS DE ABIERTO VALÈNCIA

Para hacer de manera más fácil y organizada la visita a las galerías se han establecido cuatro recorridos por la ciudad. La ruta 1 propone las visitas a José Maldonado exhibe "KAABA / círculo en una heli" con "Concrete Effect" de Carlos Sáez, espavisor, que contará con una individual del artista y cineasta americano Larry Clark, y

SEARCH BAR: BUSCA

Newsletter sign-up: ¿quieres recibir nuestro boletín? E-MAIL [input] ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES [button]

ARCO Madrid Feria Internacional de Arte Contemporáneo Más información

EXPOSICIÓN GEORGE MORTON CLARK IT'S FRIDAY ALL WEEK

FUNDACIÓN BANCAJA HASTA 28/01/24

ORGANIZA: Fundación Bancaja COLABORA: [logos]

Carolina Caycedo *Tiempo de*

(actualizado 22 de enero de 2024)

https://www.informacion.es/cultura/2019/08/27/galeria-aural-mira-fuera-5332213.html

La galería Aural mira hacia fuera

La única sala de arte alicantina expone en la Sala Equis y la feria Estampa de Madrid, Abierto Va de Turín

Cristina Martínez

27-08-19 | 01:00

La artista Judith Egger, durante su performance Bardo.

Convertir la boca en un escenario y poner en él un restaurante de sushi o un jardín con farolas no es fácil de imaginar. Pero es lo que la artista alemana **Judith Egger** hace y convierte en arte, al proyectar esas escenas en el exterior, con el sonido que provoca la propia cavidad bucal. Lo hizo en Munich en 2012 y lo hará el próximo 13 de septiembre en la Sala Equis de Madrid, como propuesta de la [Galería Aural de Alicante](#), coincidiendo con la Apertura Madrid Gallery Weekend.

PUBLICIDAD

Proyección del smart inalámbrica Opel

Hazte con el Caravelas plazas Volkswagen

Llantas de aleación Opel

Ofrecido por **CEPSA**
Estos son los biocombustibles de segunda generación que descarbonizan el transporte

Bardo. Topografías del espacio intermedio es el título de la performance de Egger, «una cosa increíble», apunta Begoña Deltell, propietaria de Aural, que destaca que la artista ha recibido una **subvención** del Consejo de las Artes de Munich para esta presentación en Madrid. «Habla de la responsabilidad de los seres humanos con su entorno» dice.

Siete días después, el 20 de septiembre, Aural estará presente en el Abierto Valencia con un proyecto específico que realiza Jose Maldonado, titulado *Kaaba/ Circulo en una ronda*. Este proyecto se instalará en el Centro del Carmen y enlaza con la exposición que el artista madrileño inaugurará en la Galería Aural el 5 de octubre, donde se podrá ver durante dos meses, como apertura de temporada de la sala alicantina.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

CONSIGUE CON INFORMACIÓN LA FREIDORA FLY AIR GAMA ROJA DE JATA

Por solo **39,95€** + cupón reserva*

CUPÓN RESERVA PRÓXIMO DOMINGO

* Unidades limitadas

NOVA

Título: Nova.

(Exposición colectiva/ 1 obra)

Autor: José Maldonado Gómez

Lugar: LA MAR DE MUSICAS. Cartagena.

Año: 2021.

(actualizado 22 de enero de 2024)

https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-nova-acentos-espanol-mar-musicas-202107161125_noticia.html

ARTE

'Nova': acentos del español en 'La mar de músicas'

España se convierte en país invitado de la presente edición de La Mar de Músicas. Representantes de todas las regiones nutren una muestra en distintas sedes que pone el foco en nuestros 'acentos'

Un momento de la 'performance' 'El museo del pueblo', de Daniel García Andújar // JOSÉ FILEMÓN

JAVIER DÍAZ-GUARDIOLA

SEGUIR AUTOR

16/07/2021

Actualización 16/07/2021 a las 11:46h

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://www.laverdad.es/culturas/musica/mapa-creacion-territorial-20210710000542-ntvo.html>

Q

LA VERDAD

1 año x 16,95€

Iniciar sesión

SABER MÁS

Un mapa de creación territorial

Cartagena expondrá del 14 de julio al 12 de septiembre la obra de veinte artistas, uno de cada comunidad y cuatro de la Región, con el proyecto 'NOVA'

(actualizado 22 de enero de 2024)

https://www.laopiniondemurcia.es/cultura/2021/07/15/nova-homenajea-misiones-pedagogicas-saca-55066787.html

ARTE

NOVA homenajea a las 'Misiones Pedagógicas' y saca el arte a la calle

Los responsables de la exposición, que acogerá La Mar de Arte, recorrieron ayer el centro de Cartagena portando las obras

EUROPA PRESS

15-07-21 | 06:00

Las Meninas' de Velázquez, una de las obras que salieron ayer a la calle. | IVÁN URQUIZAR

La parte expositiva de La Mar de Músicas comenzó ayer con un proyecto inspirado en la nobleza de las 'Misiones Pedagógicas', cuando un puñado de maestros, de artistas y de intelectuales llevaron en 1931, en la II República, copias de los más famosos cuadros del Museo del Prado a bordo de un camión a pueblos y aldeas España.

PUBLICIDAD

Plan Online

Elige ahorrar con un Plan que se adapta a tu estilo de vida y gestiónalo fácilmente desde el móvil.

QUIERO AHORRAR >

MULIER Iberdrola

La alcaldesa dio la bienvenida a todos los artistas a Cartagena, acompañada por el concejal del área de Cultura, David Martínez Noguera, la concejala delegada de Turismo, Cristina Pérez, el director del La Mar de Músicas, José Luis Cegarra y los coordinadores de La Mar de Arte, Nacho Ruiz y Carolina Parra, de la Galería T20.

En NOVA participarán 21 artistas, dos de Cartagena, Ángel Mateo Charris y Dora Catarineu, dos de la Región de Murcia, Sonia Navarro y FOD, y 17 más, uno por cada comunidad autónoma: Santiago Ydáñez por Andalucía, Yann Leto por Aragón, Irma Álvarez Laviada por Asturias, PSJM por Canarias, Javier Arce por Cantabria, Daniel Verbis por Castilla la Mancha, Fernando Renes por Castilla León, Víctor Jaenada por Cataluña, José Maldonado por Extremadura, Nico Combarro por Galicia, Nicholas Woods por Islas Baleares, Elvira Amor por Madrid, Miren Doiz por Navarra, Natividad Bermejo por La Rioja, Abigail Lazkoz por País Vasco y Daniel García Andújar por Valencia.

Amplio catálogo

Entre las propuestas de la exposición se podrá ver, por ejemplo, Pacíficos, de Ángel Mateo Charris. Se trata de una exposición que adquiere un sentido especial en el Museo Arqueológico de Cartagena, ya que en ella hay una arqueología de los sitios imposibles, de lo imaginado y de lo visitado en los viajes del artista a la Polinesia. Una muestra pictórica llena de color con paisajes, personas y objetos encontrados en su fuga a otros mares. En el arqueológico también se verá la obra del catalán Víctor Jaenada.

Fernando Renes compartirá espacio con Abigail Lazkoz. Renes mostrará

Ofrecido por 10 consejos para salvar el planeta, ilustrados por Javi Royo (con ilustraciones para descargar) ...

PUBLICIDAD

Home **Fibra 300Mbps** Sólo online ¡Por muy pocos días! **30€ /mes** [en español](#) [en inglés](#)

(actualizado 22 de enero de 2024)
<https://sietedeungolpe.es/nova-la-mar-de-musicas-2021/>

Siete de Un Golpe

Textos sobre arte contemporáneo, arquitectura y diseño de Javier Díaz-Guardiola publicados semanalmente en ABC Cultural y otras publicaciones del sector

[Inicio](#) [Entrevistas](#) [Reportajes](#) [Críticas](#) [Noticias](#) [Darán que Hablar](#) [De puertas adentro](#) [Otros](#) [Mi perfil](#) [Contacto](#)

«Nova». La Mar de Músicas 2021

jdguardiola

28 agosto, 2021

Críticas

Abigail Lazkoz, Ángel Mateo Charris, Carolinba Parra, Daniel García

Acentos del español en 'La Mar de Músicas 2021'

España se convierte en país invitado de la presente edición de La Mar de Músicas. Representantes de todas las regiones nutren una muestra en distintas sedes que pone el foco en nuestros 'acentos'

Buscar ...

SUSCRÍBETE AL BLOG POR CORREO ELECTRÓNICO

Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

Crisis en España. Arte español del siglo XXI. Colección Artillería. Palacio Almudí. Murcia.

Título: Crisis en España. Arte español del siglo XXI. Colección Artillería.

(Exposición colectiva/ 1 obra)

Autor: José Maldonado Gómez

Lugar: Palacio Almudí. Murcia.

Año: 2021.

(actualizado 13 de enero de 2024)

<https://www.arteinformado.com/agenda/f/crisis-en-espana-arte-espanol-en-el-siglo-xxi-coleccion-artilleria-198968>

Todo ARTEINFORMADO Busca artistas, galerías, exposiciones, premios, obras...

INICIO / AGENDA DE ARTE / EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN EN MURCIA, ESPAÑA

Crisis en España. Arte español en el siglo XXI. Colección Artillería

ABR 2021 SIN FECHA

Dónde: Centro de Arte Palacio del Almudí / Plano de San Francisco, 8 / Murcia, España

Ver [MAPA](#)

Cuándo: Desde 21 abr de 2021

Inauguración: 21 abr de 2021 / 12:00

Organizada por: Centro de Arte Palacio del Almudí, Colección Artillería, Galería T20

Artistas participantes: Abdul Vas, Alberto García-Alix, Ana Barriga Oliva, Angeles Agrela, Antonio ver el perfil del Artista, Comisario: Alberto García-Alix, Bene Bergado, Cabello/Carceller, Carles Congost, Daniel García Andújar - Daniel G. Andújar, Elena Asins, Eugenio Merino, Fernando Sánchez Castillo, Fernando Segura, Francesc Torres, Francisco Olivares Díaz - FOD, Gala Knörr, Inma Liñana, Irma Alvarez-Laviada, Javier Arce Bueno, Javier Núñez Gasco, Joan Fontcuberta, José Maldonado, José Medina Galeote, José Noguero, Juan Carlos Robles Florido, Kaoru Katayama, Kepa Garraza, Manuel Saro, María Carbonell Foulquie, Marina Núñez, Miguel Fructuoso,

Ver [MÁS \(48\)](#)

(actualizado 13 de enero de 2024)
https://murciaplaza.com/LahistoriadelarteeSPAoldelsigloXXIescritaporT20

CATORCE DE LOS CREADORES SON MUJERES

La historia del arte español del siglo XXI escrita por T20: la galería reúne obras de 35 artistas en el Almudí

Cristina Fernández

- COMPARTIR
- TWEET
- LINKEDIN
- MENÉAME

29/04/2021 - MURCIA. Una colección de arte retrata a los artistas que firman las obras, la época en la que se realizaron y a quienes las han atesorado. Es por ello que el medio centenar de piezas que se pueden contemplar en el **Palacio Almudí** de Murcia, en la exposición *Crisis en España. Arte español en el siglo XXI*, pertenecientes a la **Colección Artillería de la galería murciana T20**, escenifican un discurso personal sobre la creación durante los

Lo más leído

1 Postales para viajar en el tiempo: así era la Cartagena de principios del siglo XX que retrató Fototopia Thomas

La exposición *Crisis en España* ha sido inaugurada este miércoles por el **alcalde de Murcia, José Antonio Serrano** y por el **concejal de Cultura, Pedro García Rex**, que han contado como guía de excepción a la propia **Carolina Parra**.

Las obras que se pueden contemplar en esta exposición son de los artistas: **Sonia Navarro, Carles Congost, Ángeles Agrela, Santiago Ydáñez, Nico Munuera, Mira Bernabéu, José Maldonado, Miguel Fructuoso, Santiago Sierra, Fod, Cabello / Carceller, Pepo Salazar, Manuel Saro, Sergio Belinchón, María Carbonell, Raúl Belinchón, Gala Knórr, Joan Fontcuberta, José Noguero, Bene Bergado, Paloma de la Cruz, Javier Arce, José Medina Galeote, Miki Leal, Javier Núñez Gasco, Víctor Jaenada, Kepa Garraza, Daniel García Andújar, Antoni Muntadas, Irma Álvarez Laviada, Yann Leto, Óscar Seco, Inma Liñana, Abdul Vas, Francesc Torres, Eugenio Merino, Ana Barriga, Moisés Mahiques, Fernando Sánchez Castillo, Alberto García-Alix, Elena Asins, Regina de Miguel, Juan Carlos Robles, Fernando Segura, Marina Núñez, Arturo Comas, Secundino Hernández y Kaoru Katayama.**

(actualizado 13 de enero de 2024)

<https://www.laopiniondemurcia.es/cultura/2021/04/29/historia-arte-espanol-siglo-xxi-49845369.html>

LaOpinión DE MURCIA

ACIONES **CULTURA** > ABRIL LA RECOMENDACIÓN LITERARIA CINE TEATRO AGENDA

Hay un SEAT Ibiza que lleva tu nombre.

EXPOSICIÓN

Una historia del arte español del siglo XXI

T20 presenta en el Almudí una selección de su 'Colección Artillería', con algunas de las piezas emblemáticas de las últimas dos décadas

A. G. R.
29 · 04 · 21 | 06:00

[f](#) [t](#) [in](#) [c](#) [e](#)

PUBLICIDAD

Una historia del arte español del siglo XXI

Si fijáramos el inicio del siglo en el año 2000 y sintetizásemos los 21

LaOpinión DE MURCIA

NES **CULTURA** > ABRIL LA RECOMENDACIÓN LITERARIA CINE TEATRO AGENDA

Como NICO Manera, Miguel Fructuoso y FOD, entre otros.

Más que un simple resumen

«La Colección Artillería se construye durante estas dos décadas –aclaran desde la galería–, y aunque no siempre los fondos se limitan a este periodo, el eje y el grueso de este conjunto se forma en este lapso», apuntan. En este sentido, «lo acaecido en la galería es un testimonio en tiempo real de lo que ha ocurrido en el arte español e internacional durante estos 21 años, de manera que surge dentro del relato como una voz en primera persona». Pues las exposiciones que en este tiempo han organizado en su humilde espacio «son la primera fuente de la que se nutre la colección, y esto es evidente en esta tercera exposición que celebramos en el Almudí –reconocen–. Pero a este núcleo hemos ido sumando obras de artistas que no han pasado por T20 pero resultan imprescindibles en nuestra idea de arte del siglo XXI, con un especial homenaje a Elena Asins», otra de las figuras destacadas de la muestra.

En este sentido, esta muestra «no es la historia del arte español en estas dos décadas –aclaran Ruiz y Parra en un texto escrito con motivo de la muestra–, es una historia del arte español en la que evidenciamos nuestras filias y fobias y la idea de que cada colección es un discurso personal, una forma de ver el mundo, un mundo que emite señales complejas y confusas, pero que desde el año 2000 es, sin duda, un mundo en crisis».

LO ÚLTIMO

1. Emilio Gutiérrez: "Se cree que la anorexia nerviosa surge por el deseo de adelgazar y ese no es el motivo"
2. El VAR regala al Real Madrid una remontada ante el colista Almería
3. Marta Carazo se desplaza a Israel para presentar su primer 'Telediario' especial
4. Van Aert se lleva la gloria en el ciclocrós de Benidorm
5. Nuria Roca, muy contundente contra los titulares engañosos en la prensa: "Prostitución de la información"

TEMAS T20 - arte

PUBLICIDAD

Plan Online Y gestiónalo fácilmente desde el móvil. QUIERO AHORRAR >

(actualizado 13 de enero de 2024)

<https://sietedeungolpe.es/tag/crisis-en-espana-arte-espanol-del-siglo-xxi/>

Siete de Un Golpe

Textos sobre arte contemporáneo, arquitectura y diseño de Javier Díaz-Guardiola publicados semanalmente en ABC Cultural y otras publicaciones del sector

[Inicio](#) [Entrevistas](#) [Reportajes](#) [Críticas](#) [Noticias](#) [Darán que Hablar](#) [De puertas adentro](#) [Otros](#) [Mi perfil](#) [Contacto](#)

Etiqueta: **Crisis en España. Arte español del siglo XXI**

Buscar ...

Últimos proyectos de T-20 en Murcia

20 junio, 2023

Críticas

Antoni Muntadas, Artillería (Colección), Carolina Parra, Crisis en España, Arte

Están clavadas tres cruces...

Murcia se adentra en la primavera con tres proyectos de la galería T20 que marcan un interesante 'via crucis' artístico, con Santiago Ydáñez, José

SUSCRÍBETE AL BLOG POR CORREO ELECTRÓNICO

Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

Dirección de email

Detalle del montaje de 'Malacoda', de José Maldonado, en T20

De vuelta a T20, ahora a la sede de su galería, más referencias religiosas, también del barroco, Digamos mejor 'neobarroco'. De ahí sus superficies

[Museo Thyssen](#) | [Patricia Mateo](#)

[PHotoEspaña](#) | [pintura](#)

[Semíramis González](#) | [vídeo](#)

PÁGINAS

- [Contacto](#)
- [Mi perfil](#)
- [Política de privacidad](#)

META

- [Registro](#)
- [Acceder](#)
- [Feed de entradas](#)
- [Feed de comentarios](#)
- [WordPress.org](#)

(actualizado 22 de enero de 2024)

https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-estan-clavadas-tres-cruces-202105071503_noticia.html

→ ABC → Cultura → ABC Cultural

ARTE

Están clavadas tres cruces...

Murcia se adentra en la primavera de 2021 con tres proyectos de la galería T20 que marcan un interesante 'via crucis' artístico por la ciudad

Detalle de la talla 'La fuente', de Santiago Ydáñez // JOSÉ FILEMÓN

Últimas Noticias

• La triste historia del mayor de Murcia...